

RINALDO E ARMIDA

TIARINI ALESSANDRO

(Bologna 1577 - 1668)

INVENTARIO: 036

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Resta ignota la provenienza del dipinto, ricordato da Iacomo Manilli in collezione Borghese nel 1650, come opera di Alessandro Tiarini. Malvasia (1678), nella biografia dedicata al pittore bolognese, cita il quadro riportandone un'accurata descrizione in parte ripresa da Manilli: "e nella vigna similmente Borghese nella quarta stanza a basso quel Rinaldo intero che dorme, e Armida che l'elmo suo porge ad una donna, capriccioso di scorciabili al solito, e conservatissimo, per la già considerata ragione d'aver egli sempre fatto il letto alle figure, lavorato di corpo e tornatele a ricoprire". Successivamente si perde memoria dell'antica testimonianza e nell'inventario del 1790 l'opera compare sotto il nome di Pietro da Cortona. Nell'inventario fidecommissario del 1833 e nel catalogo compilato da Piancastelli (1891) il dipinto è indicato come di ignoto artista bolognese. Si deve a Venturi (1893) il merito di aver restituito al suo autore la paternità dell'opera, che Longhi (1928) considerava appartenente alla fase giovanile di Tiarini. Della Pergola, smentendo le annotazioni di Campori sull'inventario del cardinale Alessandro d'Este (1870, pp. 59, 70), lo identificava con il dipinto da questi lasciato in legato nel 1624 a Scipione Borghese, ipotesi in seguito ripresa anche da Lugli (1985), seguita da Guarino (1992) e da Negro e Roio (2000). Nel 1998 Loire (cfr. anche 2002) ha chiarito la questione, proponendo di identificare con il dipinto proveniente dalla raccolta di Alessandro d'Este il *Rinaldo impedisce ad Armida di uccidersi* conservato presso il Musée des Beaux-Arts de Lille (inv. 27) e non il quadro Borghese, ricostruzione condivisa dalla critica successiva, in particolare Guelfi (2001) e recentemente Scanu (2023). Come ha notato quest'ultima, infatti, l'opera non risulta all'interno dell'inventario più antico della raccolta del cardinale Scipione, databile alla seconda metà degli anni Venti (Corradini 1998).

Il soggetto è tratto dalla *Gerusalemme Liberata* di Tasso, "un testo con il quale Tiarini ebbe modo di misurarsi in svariate occasioni" (Benati 2001, p. 202). Come notato da Benati (ibid.), l'accurata lettura dell'immagine offerta da Lugli (1985), consente di cogliere i numerosi particolari inseriti dall'artista per visualizzare l'episodio narrato da Tasso, ovvero quello in cui Armida trasporta il guerriero cristiano addormentato nel proprio palazzo incantato trainandolo su un cocchio (Torquato Tasso, *Gerusalemme Liberata*, canto XIV, ottava 68). Mentre Rinaldo dorme di un profondo sonno magico, già legato al carro con lacci di fiori, la maga si rivolge ad un'ancella che tiene in mano l'elmo del giovane, sormontato da un'aquila con le ali spiegate.

Sul piano stilistico, dopo che Longhi la giudicava un'opera giovanile, Lugli (1985) suggeriva una datazione intorno al 1620, proposta condivisa da Guarino (1992) e da Negro e Roio (2000). Guelfi (2001), dal canto suo, metteva in evidenza caratteristiche quali il preziosismo e l'utilizzo di forti contrasti chiaroscurali, posticipando la data d'esecuzione alla seconda metà degli anni Venti del Seicento. Scanu (2023) ha accostato il dipinto a un'altra opera di Tiarini di soggetto tassiano in collezione BPER (cfr. Benati 1987, pp. 98-101, n. 23), databile entro la metà del terzo decennio.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 80
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1844, II, p. 142
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 222
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 52-53
- F. Malaguzzi Valeri, *Alessandro Tiarini*, in "Cronache d'arte", I, 3, p. 150
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179
- A. Foratti, *Alessandro Tiarini*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. XXXIII, 1937, p. 791
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg bei Magdeburg 1939, p. 127
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, p. 23
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 69-70, n. 123
- A. Ghidiglia Quintavalle, *Alessandro Tiarini alla corte dei Farnese*, in "Paragone", 197, p. 42
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 288, 334, n. 36
- A. Lugli, *Alessandro Tiarini*, in *Torquato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, Casa Romei, 6 settembre-15 novembre 1985), a cura di A. Buzzoni, Bologna 1985, pp. 277-282, n. 83
- D. Steel, *Alessandro Tiarini*, in *Nell'età di Correggio e dei Carracci: pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII*, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale e Accademia di Belle Arti, Museo Civico Archeologico, 10 settembre-10 novembre 1986; Washington, National Gallery of Art, 19 dicembre 1986-16 febbraio 1987; New York, The Metropolitan Museum of Art, 26 marzo-24 maggio 1987), a cura di A. Emiliani, Bologna 1986, pp. 538-542
- D. Benati, in *I dipinti antichi della Banca Popolare dell'Emilia*, a cura di D. Benati, Modena 1987, p. 98
- J. Habert, *Alessandro Tiarini*, in *Seicento: le siècle de Caravage dans les collections françaises*, catalogo della mostra (Parigi, Galeries Nationales d'Exposition du Grand Palais, 11 ottobre 1988-2 gennaio 1989), a cura di A. Brejon de Lavergnée, Paris 1988, p. 363
- C. Giardini, in *La Collezione Hercolani nella Pinacoteca Civica di Pesaro: trentotto dipinti e un marmo provenienti dall'eredità Rossini*, catalogo della mostra (Pesaro, Musei Civici 6 giugno-4 ottobre 1992), a cura di C. Giardini, Bologna 1992, p. 96, n. 9
- S. Guarino, in *Invisibilia: rivedere i capolavori, vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 19 febbraio-12 aprile 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 34
- M. Pirondini, *Alessandro Tiarini*, in *La scuola dei Carracci: dall'Accademia alla bottega di Ludovico*, a cura di E. Negro, Modena 1994, p. 311
- D. Benati, in *Banca Popolare dell'Emilia Romagna. I dipinti antichi*, a cura di D. Benati, L. Peruzzi, Modena 1997, 76
- S. Loire, in *Sovrane passioni: le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre-13 dicembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano 1998, p. 278
- M. Pirondini, E. Negro, N. Roio, *Alessandro Tiarini (1577 - 1668)*, Manerba 2000, p. 43, nota 17, pp. 174-175, n. 149
- D. Benati, *Alessandro Tiarini: l'opera pittorica completa e i disegni*, 2 voll., Milano 2001, I, p. 198, fig. 184, p. 202
- B. Guelfi, in D. Benati, *Alessandro Tiarini: l'opera pittorica completa e i disegni*, 2 voll., Milano 2001,

II, pp. 83-85, n. 139

- S. Loire, in *Alessandro Tiarini: la grande stagione della pittura del '600 a Reggio*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Palazzo Magnani e Chiostrì di San Domenico, 23 marzo-16 giugno 2002), a cura di D. Benati, A. Mazza, Milano 2002, pp. 148-149, n. 46
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 17
- L. Scanu, *Rifar Ferrara in Roma: arte e diplomazia alla corte di Alessandro d'Este*, Roma; Napoli 2023
- G. Campori, *Raccolta di cataloghi ed inventari inediti*, Modena 1870, pp. 59, 70
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, pp. 449-456

English version

RINALDO AND ARMIDA

TIARINI ALESSANDRO

(Bologna 1577 - 1668)

INVENTORY: 036

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of the painting, mentioned by Iacomo Manilli in the Borghese Collection in 1650 as a work by Alessandro Tiarini, is still unknown. Malvasia (1678), in his biography of the Bologna painter, gives an accurate description of the painting, partly taken up by Manilli: 'and in the Villa, also belonging to the Borghese, in the fourth room on the ground floor, [there is the painting with] a full-length Rinaldo sleeping and Armida handing her helmet to a woman, painted as is his custom with a variety of foreshortenings, very well preserved for the reason, already stated, of his technique whereby he applies [to the canvas], for the figures, first a base, then a body [with thick, pigment-rich impasto] and finally superimposes glazing'. Memory of this early attribution seems to have been subsequently lost, and in the 1790 inventory the work appears under the name of Pietro da Cortona. In the fideicommissary inventory of 1833 and in the catalogue by Piancastelli (1891) the painting is listed as being by an unknown artist from Bologna. Venturi (1893) is credited with reassigning the work to Tiarini, and Longhi (1928) considered it as dating from his early period. Della Pergola, contradicting Campori's notes on Cardinal Alessandro d'Este's inventory (1870, pp. 59, 70), identified it with the painting he bequeathed in 1624 to Scipione Borghese, a hypothesis later taken up by Lugli (1985), followed by Guarino (1992) and Negro and Roio (2000). In 1998, Loire (see also 2002) clarified the issue, arguing that the painting from Alessandro d'Este's collection was the *Rinaldo impedisce ad Armida di uccidersi* (Rinaldo Prevents Armida from Killing Herself) held in the Musée des Beaux-Arts de Lille (inv. 27) and not the Borghese painting, a view shared by later critics, in particular Guelfi (2001) and recently Scanu (2023). As the latter has noted, in fact, the work does not appear in the oldest inventory of Cardinal Scipione's collection, datable to the second half of the 1620s (Corradini 1998).

The subject is taken from Tasso's *Gerusalemme Liberata* (Jerusalem Delivered), 'a text which Tiarini had the opportunity to tackle on several occasions' (Benati 2001, p. 202). As noted by Benati (ibid.), the close reading of the image offered by Lugli (1985), allows us to appreciate the numerous details inserted by the artist to visualise the episode narrated by Tasso: where Armida

transports the sleeping Christian warrior to her enchanted palace, pulling him on a chariot (Torquato Tasso, *Jerusalem Delivered*, Canto XIV, Octave 68). While Rinaldo slumbers in a deep magical sleep, already tied to the chariot with strings of flowers, the sorceress turns to a handmaiden who holds the young man's helmet, which has an eagle with outstretched wings on top.

In terms of style, after Longhi judged it to be an early work, Lugli (1985) put forward a dating of around 1620, a view shared by Guarino (1992) and Negro and Roio (2000). Geulfi (2001), on the other hand, pointed out features such as the excessive refinement and use of striking chiaroscuro contrasts, pushing the date of execution forward to the mid-1620s. Scanu (2023) likened the painting to another work by Tiarini on a theme from Tasso in the BPER Collection (see Benati 1987, pp. 98-101, no. 23), which can be dated to within the middle of the third decade.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 80
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1844, II, p. 142
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 222
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 52-53
- F. Malaguzzi Valeri, *Alessandro Tiarini*, in "Cronache d'arte", I, 3, p. 150
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179
- A. Foratti, *Alessandro Tiarini*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. XXXIII, 1937, p. 791
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg bei Magdeburg 1939, p. 127
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, p. 23
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 69-70, n. 123
- A. Ghidiglia Quintavalle, *Alessandro Tiarini alla corte dei Farnese*, in "Paragone", 197, p. 42
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 288, 334, n. 36
- A. Lugli, *Alessandro Tiarini*, in *Torquato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, Casa Romei, 6 settembre-15 novembre 1985), a cura di A. Buzzoni, Bologna 1985, pp. 277-282, n. 83
- D. Steel, *Alessandro Tiarini*, in *Nell'età di Correggio e dei Carracci: pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII*, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale e Accademia di Belle Arti, Museo Civico Archeologico, 10 settembre-10 novembre 1986; Washington, National Gallery of Art, 19 dicembre 1986-16 febbraio 1987; New York, The Metropolitan Museum of Art, 26 marzo-24 maggio 1987), a cura di A. Emiliani, Bologna 1986, pp. 538-542
- D. Benati, in *I dipinti antichi della Banca Popolare dell'Emilia*, a cura di D. Benati, Modena 1987, p. 98
- J. Habert, *Alessandro Tiarini*, in *Seicento: le siècle de Caravage dans les collections françaises*, catalogo della mostra (Parigi, Galeries Nationales d'Exposition du Grand Palais, 11 ottobre 1988-2 gennaio 1989), a cura di A. Brejon de Lavergnée, Paris 1988, p. 363
- C. Giardini, in *La Collezione Hercolani nella Pinacoteca Civica di Pesaro: trentotto dipinti e un marmo provenienti dall'eredità Rossini*, catalogo della mostra (Pesaro, Musei Civici 6 giugno-4 ottobre 1992), a cura di C. Giardini, Bologna 1992, p. 96, n. 9
- S. Guarino, in *Invisibilia: rivedere i capolavori, vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 19 febbraio-12 aprile 1992), a cura di M.E. TITTONI, S. Guarino, Roma 1992, p. 34
- M. Pirondini, *Alessandro Tiarini*, in *La scuola dei Carracci: dall'Accademia alla bottega di Ludovico*, a cura di E. Negro, Modena 1994, p. 311
- D. Benati, in *Banca Popolare dell'Emilia Romagna. I dipinti antichi*, a cura di D. Benati, L. Peruzzi, Modena 1997, 76
- S. Loire, in *Sovrane passioni: le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra

- (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre-13 dicembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano 1998, p. 278
- M. Pirondini, E. Negro, N. Roio, *Alessandro Tiarini (1577 - 1668)*, Manerba 2000, p. 43, nota 17, pp. 174-175, n. 149
 - D. Benati, *Alessandro Tiarini: l'opera pittorica completa e i disegni*, 2 voll., Milano 2001, I, p. 198, fig. 184, p. 202
 - B. Guelfi, in D. Benati, *Alessandro Tiarini: l'opera pittorica completa e i disegni*, 2 voll., Milano 2001, II, pp. 83-85, n. 139
 - S. Loire, in *Alessandro Tiarini: la grande stagione della pittura del '600 a Reggio*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Palazzo Magnani e Chiostrì di San Domenico, 23 marzo-16 giugno 2002), a cura di D. Benati, A. Mazza, Milano 2002, pp. 148-149, n. 46
 - K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 17
 - L. Scanu, *Rifar Ferrara in Roma: arte e diplomazia alla corte di Alessandro d'Este*, Roma; Napoli 2023
 - G. Campori, *Raccolta di cataloghi ed inventari inediti*, Modena 1870, pp. 59, 70
 - S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese, in Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, pp. 449-456

